

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentarios y debates / Dialogues, reviews and debates

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | 197-206 (2025)

**PASADO Y PRESENTE
DE UN IMPERIO ANDINO.
RESEÑA DEL LIBRO THE INCA, DE KEVIN LANE,
LONDRES, REAKTION BOOKS, 2022, 207 PP.**

Passado e presente de um império andino. Resenha do livro Os incas, de Kevin Lane, Londres, Reaktion Books, 2022, 207 pp.

Past and present of an andean empire. Review of the book The inca, by Kevin Lane, London, Reaktion Books, 2022, 207 pp.

Tomás Paya

Instituto de las Culturas (Universidad de Buenos Aires – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas),
Bartolomé Mitre 1970 4° A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

E-mail: tomaspaya95@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4855-6006>

Fecha de recepción: 25 de agosto de 2025 - Fecha de aceptación: 30 de marzo de 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

The Inca, de Kevin Lane, publicado en el año 2022, forma parte de la serie *Lost Civilizations* de la editorial británica Reaktion Books, que desde 2015 publica libros dedicados a abordar el auge y caída de las grandes civilizaciones y pueblos del mundo antiguo, de diferentes regiones del planeta y distintos momentos del tiempo, centrándose no solo en su historia y su cultura, sino también en su legado duradero y en por qué estas sociedades continúan siendo relevantes en nuestro mundo actual. El autor del volumen que atañe a esta reseña es un arqueólogo con amplia experiencia de investigación en contextos incas y preincas, principalmente en Perú, pero también en Argentina, y se propone la tarea de realizar una síntesis integral y exhaustiva sobre aquel pueblo que, en su apogeo, en el siglo XVI, forjó el imperio más grande de América: el *Tawantinsuyu*.

El libro comienza con una línea de tiempo que abarca distintos acontecimientos y procesos destacados en la historia andina e inca, y que se extiende hasta la actualidad como una primera manifestación del enfoque de continuidad temporal que permea todo el volumen. Este tópico se desarrolla en mayor profundidad en la sección que le sigue, el prefacio, en el que se presenta la particularidad crucial del caso del Imperio inca respecto de las otras sociedades abordadas en una colección sobre *civilizaciones perdidas*: su desaparición hace menos de 500 años, ya bien entrada nuestra línea de tiempo histórica, lo que significa que un gran número de vínculos directos e indirectos con este pasado andino aún pueden encontrarse a lo largo y ancho de sus antiguas tierras. Tras afirmar entonces su intención, no solo de evocar el pasado inca, sino también de ahondar en el presente de estas regiones que conformaron su imperio, el autor rea-

liza una primera enumeración de ejemplos de continuidades y reapropiaciones de lo inca, con el foco puesto especialmente en Perú, desde la perduración del uso del quechua y la celebración del *Inti Raymi* hasta el consumo de la bebida “Inca Kola” y la utilización de la bandera *wiphala*. Continúa luego con una primera síntesis relativa a la extensión territorial, infraestructura, población y particularidades culturales de los incas, así como del marco geográfico que formó la “columna vertebral productiva del imperio indígena más grande que jamás haya existido en las Américas” (p. 17). Remarca que, de manera similar al caso de Mesoamérica, aquí se forjó una civilización “largamente independiente de toda influencia externa” (p. 19), y que de este modo se desarrolló “una cosmovisión y una manera de hacer las cosas distintivas de Sudamérica” (p. 19). El autor cierra esta sección anunciando su propósito para este libro: explorar el desarrollo de la cultura, sociedad y economía de los incas, así como sus mitos, historias y creencias; cómo llegaron a dominar el oeste de Sudamérica para el siglo XV; y cómo tras su colapso, su memoria continúa ejerciendo influencia en el área andina hasta el día de hoy. Tras este prefacio, el libro consta de ocho capítulos, cada uno dedicado a una temática en particular sobre el Imperio inca, que se sintetizan en los párrafos siguientes de esta reseña. En la parte final del volumen se incluye un breve pero completo ensayo bibliográfico, con un pormenorizado listado de otros trabajos (crónicas, libros, artículos) que versan sobre los incas, desde los primeros momentos de la conquista hasta la actualidad, así como un glosario de términos clave.

En el primer capítulo, “Tawantinsuyu: Land of the Incas”, se presenta el escenario

ambiental y cultural en el marco del cual ha de entenderse el surgimiento del Imperio inca y su consolidación como “el pináculo del poder en Sudamérica” (p. 21) en la segunda mitad del siglo XV. Lane hace énfasis en la condición excepcional de los Andes como una de las pocas regiones del planeta que pueden considerarse “cunas de la civilización” de manera autónoma, y en las particularidades de sus desarrollos culturales, que permiten hablar de “lo andino” en términos de ciertos modos de pensar, crear y hacer. Desde esta perspectiva, la primera parte del capítulo está dedicada al panorama ecológico del área andina. Allí se destaca tanto su diversidad ambiental extrema como la riqueza de sus recursos naturales, y se detalla el sistema clasificatorio tradicional, que divide los Andes Centrales en ocho zonas ecológicas de oeste a este. La segunda parte ahonda en el pasado de los incas, en la secuencia cronológica de la historia andina, que comienza con el poblamiento del continente americano y culmina con el origen del *Tawantinsuyu*. A través de un desarrollo sucinto pero completo de los principales procesos sociales prehispánicos que tuvieron lugar durante más de diez milenios, el autor presenta el sistema cronológico tradicionalmente propuesto para los Andes Centrales: Período Inicial, Horizonte Temprano, Período Intermedio Tardío, Horizonte Medio, Período Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. En cada uno de estos bloques temporales se destacan desarrollos culturales que resultan relevantes para comprender el posterior surgimiento de la civilización inca: la domesticación de plantas y animales en la costa y las tierras altas; los avances en producción cerámica y manufactura textil en el período Inicial; la iconografía religiosa con influencia panandina del fenómeno Chavín; el expansionis-

mo estatal, la red de caminos, los *quipus*, el sistema de control indirecto; el lago Titicaca como lugar de origen; los desarrollos de la agricultura de terrazas y canales; y la articulación económica entre maíz, papa y camélidos en el Horizonte medio. El capítulo cierra señalando el contexto de fragmentación y beligerancia entre pequeñas jefaturas sin centralización del poder que caracteriza la segunda mitad del período Intermedio tardío (posterior a 1250 d.C.) en ciertas partes de los Andes, por ejemplo, el área de Cuzco, que es de donde puede rastreadse la emergencia de los incas como “el imperio preeminente de los Andes”.

El segundo capítulo, “Expansion: Myth, History and Archaeology”, busca reconstruir el proceso de etnogénesis de los incas, la sucesión de sus gobernantes y la expansión del imperio utilizando de manera articulada fuentes etnohistóricas, interpretaciones históricas e información arqueológica. El autor advierte sobre la confluencia de factores que, al intentar trazar el ascenso del *Tawantinsuyu* desde el período Intermedio tardío hacia el Horizonte tardío, conducen a reconstrucciones múltiples y confusas: la ausencia de un sistema de escritura indígena, una fuerte tradición de historia oral, la no linealidad en su registro de fechas calendáricas y los sesgos de los primeros cronistas españoles. En una primera sección, este capítulo presenta las narrativas relativas al nacimiento de los incas, combinando los relatos míticos con los datos arqueológicos, lingüísticos y genéticos, que en su conjunto apuntan a un probable origen en el fragmentado escenario cultural del sur de Perú y el norte de Bolivia, con un posterior establecimiento temprano en el valle de Cuzco entre los siglos XI y XII. Aquí se destacan algunos conceptos que son centrales para la comprensión del

mundo inca y andino en general, como las pacarinas (cuevas o cuerpos de agua que obran como lugares de origen mítico), la sacralidad del lago Titicaca, la supremacía del dios Viracocha, la crucial importancia del pastoreo y la transmutación entre cuerpo humano y sustancia rocosa. En una segunda sección, el autor aborda la línea sucesoria de gobernantes del *Tawantinsuyu* (los Sapa Inca) y los debates en torno a la cronología para la expansión del imperio, a partir del análisis pormenorizado de los dos principales modelos: el de expansión rápida y corta duración, propuesto por John Rowe (1945) y tradicionalmente de mayor aceptación historiográfica, y el de expansión gradualista y más prolongada duración, propuesto por Philip Ainsworth Means (1931) y sustentado recientemente por los fechados radiocarbónicos. Si bien ambos modelos ven en Pachacutec Inca Yupanqui al gobernante que motorizó la constitución de un verdadero imperio, lo significativo de esta perspectiva alternativa sobre el expansionismo inca radica en que retrotrae su comienzo hacia fines del siglo XIV y lo direcciona antes hacia el sur que hacia el norte. Lane señala que esta noción resulta más coherente con una progresiva consolidación a lo largo de 150 años en toda el área andina, así como en los vastos niveles de infraestructura estatal que llegaron a construir en las muy alejadas regiones bajo sus dominios.

En el tercer capítulo, "Authority, Religion and Ideology", se ahonda en la estrecha vinculación entre religión y poder político, que permitió legitimar y expandir el Estado inca mediante una ideología estatal. El autor hace hincapié en las profundas raíces de las creencias y prácticas religiosas incas en una tradición andina más general, antigua y duradera, en particular en las tie-

rras altas, definida por la articulación indisoluble de tres temas principales: el animismo, el culto a los ancestros y la adivinación oracular. Aquí se desarrollan en detalle una serie de nociones que resultan fundamentales para comprender la estructura de la cosmovisión andina y la religión inca en particular: la condición potencialmente viviente e interrelacionada de todas las partes del mundo andino; el *camac* como fuerza vital particularmente activa en ciertas cosas, representaciones y lugares sagrados conocidos como *huacas*; la crucial habilidad de éstas de "hablar" y ejercer de oráculos, y por ende, la necesidad de interactuar y negociar constantemente con ellas; la reverencia a los difuntos (*mallquis*), considerados como antepasados fundadores de los linajes; el vínculo entre las pacarinas y los ancestros en rituales de reafirmación de la identidad comunitaria. Asimismo, como culminación de cientos de años de desarrollo religioso en los Andes, Lane señala ciertas innovaciones introducidas por los incas como parte de su ideología estatal, como el posicionamiento de las *huacas* de los pueblos conquistados como elementos subsumidos dentro del panteón cuzqueño, mediante las cuales los sistemas religiosos locales eran introducidos dentro del nuevo esquema cosmológico, centrado en el culto al Sol como divinidad suprema (a la par del dios creador Viracocha), de la que descendía el linaje gobernante del *Tawantinsuyu*. Otra forma de subyugación ideológica que se resalta de manera particular es la de la *capacocha*, los sacrificios rituales a las deidades, generalmente de niños provenientes de provincias conquistadas, mediante los que no solo se reafirmaba el poder del Inca, sino que también se forjaba un vínculo político entre su tierra y la capital imperial. El capítulo cierra afirmando que este naciente

ethos ideológico no alcanzó a consolidar la primacía del culto solar como cúspide de la jerarquía cosmológica durante el tiempo de existencia del *Tawantinsuyu*, lo cual explica la rapidez con la que los grupos conquistados lo abandonaron e hicieron perdurar mucho más tiempo sus antiguos rituales y santuarios locales, incluso bajo la conquista española.

El cuarto capítulo, "Technology and Architecture", destaca la base de avances tecnológicos que, como corolario de siglos de desarrollos en las sociedades andinas, obró como infraestructura material para sustentar la formación del Imperio inca, a partir de una clasificación en tres grandes tipos: comunicativos, económicos y constructivos. Las tecnologías referidas a la comunicación engloban, en primer lugar, la red vial (*Qhapaq Ñan*), que el autor califica como "el más impresionante monumento inca" (p. 79) por sus 40.000 kilómetros de extensión que conectan más de 2000 asentamientos a lo largo y a lo ancho del Tawantinsuyu; y en segundo lugar, el sistema de registro mediante cuerdas anudadas (*quipus*), fundamental para guardar y transmitir información administrativa (censos, tributos, almacenamiento) y también narrativa y genealógica. Las tecnologías referidas a la economía, por su parte, implican, por un lado, el desarrollo textil, descrito por el autor como un "pináculo mundial" por su muy elaborada producción, que era, incluso, tomada como una auténtica medida de riqueza en la sociedad andina y, por otro lado, el dominio del agua, que fue absolutamente clave para la transformación productiva del paisaje de los Andes a partir de infraestructura hidráulica de amplia extensión, como los canales de irrigación y las terrazas de cultivo. Finalmente, las tecnologías referidas a la construcción in-

volucran tanto las técnicas arquitectónicas, que son indicadoras de una gran experticia ingenieril, y una enorme inversión de mano de obra (tanto para su emplazamiento como para su mantenimiento), como la planificación espacial del diseño urbanístico, siguiendo un mismo patrón que se expresa de manera regular desde la capital, en Cuzco, hasta los asentamientos provinciales más alejados. Respecto de todo este despliegue tecnológico, Lane destaca los antecedentes de sociedades previas en los Andes en cuyos desarrollos se basaron los incas para continuar y llevar a su expresión más elaborada estas distintas tecnologías, por ejemplo, los sistemas de caminos preexistentes, el rol funerario de los tejidos desde tiempos tempranos, la ubicuidad de los canales de irrigación en la historia andina y los avances en infraestructura agrícola en el Horizonte medio. Asimismo, resalta la condición altamente conspicua y distintiva de estas tecnologías desplegadas por el Estado inca; en particular, las edificaciones de la red vial y de los centros administrativos, que constituían una verdadera "arquitectura de poder", ya que materializaban de manera ostentosamente visible la presencia imperial en las regiones conquistadas.

En el quinto capítulo, "Feeding an Empire", se desarrolla la organización económica del Imperio inca a partir de distintos aspectos clave referidos a la producción, distribución y consumo de recursos materiales en el *Tawantinsuyu*, desde la biodiversidad de la geografía andina hasta las relaciones sociales implicadas en estas prácticas. En una primera sección, Lane destaca la particularidad de las sociedades andinas por carecer de un comercio mercantil y de una moneda, al igual que la centralidad del sistema de control de diferentes zonas ecológicas y altitudinales, siguiendo el modelo

de *archipiélagos verticales* propuesto inicialmente por John Murra (1975). Haciendo énfasis en el aprovechamiento de una rica y abundante biomasa a lo largo del vasto imperio, se desarrollan extensamente en sus particularidades la pesca, la agricultura, el pastoreo y la caza, así como la minería. Se destaca asimismo la diversidad de cultivos en los Andes Centrales y la importancia de los camélidos para el expansionismo del *Tawantinsuyu*. Por otro lado en una segunda parte del capítulo, el autor desglosa extensamente el funcionamiento de las relaciones de producción entre los incas, y desarrolla algunas nociones fundamentales de la organización social en el mundo andino: el *ayllu* como sistema descentralizado de gobierno; la *llacta* como estructura territorial comunitaria; el *ayni* como obligaciones recíprocitarias; y la *minka* como fuerza de trabajo entregada a los curacas. Sobre este marco general, Lane despliega las singularidades socioeconómicas del Imperio inca, haciendo foco en los elementos fundamentales de la estrategia administrativa estatal, como el sistema de prestaciones laborales de la *mit'a*, el rol de los yanacunas como servidores, la movilización forzosa de colonos, el uso del sistema decimal y el empleo de *camayocs* como burócratas especializados. También desarrolla las tareas ejercidas por el Estado como parte de esta lógica de la reciprocidad hacia los *ayllus*, destacando en particular el manejo del almacenamiento a escala comunal, la construcción de caminos y santuarios, el otorgamiento de privilegios a las elites locales y la organización de festividades para las poblaciones conquistadas (entre ellas, los sacrificios rituales o *capacochas*). El capítulo cierra afirmando que es posible ver a los incas como “una forma primitiva de Estado de bienestar” (p. 123), en la cual las dificul-

tades de las comunidades eran resueltas, en gran medida, por la red administrativa estatal, a la vez que existían movimientos de resistencia ante la autoridad imperial que terminaron siendo claves al momento de la conquista española.

El sexto capítulo, “Inca Political Power”, presenta distintos aspectos organizacionales vinculados al gobierno en el *Tawantinsuyu*, calificado como “el mayor imperio indígena del continente americano” (p. 126). A través de un pormenorizado recorrido, desarrolla el funcionamiento de la compleja estructura de poder de los incas, destacando la dificultad que tuvieron los españoles para captar los pormenores del sistema político en esta sociedad, lo cual se refleja en un notorio grado de solapamiento terminológico y cronológico en la información etnohistórica. Un elemento central que constantemente se resalta, enlazando este capítulo con el cierre del anterior, son las crecientes tensiones que, al momento de máxima expansión imperial en las primeras décadas del siglo XVI, acontecían en el seno del sistema político debido a las tendencias centralizadoras del Sapa Inca y sus instituciones estatales. Aquí se discute extensamente el concepto de *panaca* como una organización segmentaria y hereditaria en torno a la figura de un Inca fallecido y, en particular, su condición inherentemente conservadora, que llevó a frecuentes luchas entre linajes de diferentes soberanos del imperio. También se retoma la cuestión de la línea sucesoria de gobernantes, ya presentada en el segundo capítulo, pero aquí, a raíz de lo que el autor define como el problema esencial del sistema político inca: la falta de un principio de primogenitura respecto del poder político. Bajo esta idea, analiza las problemáticas asociadas a la sucesión gubernamental en cada uno de los

cuatro últimos Sapa Inca previos a la guerra civil y la conquista española y, al hacerlo, desarrolla también algunos elementos importantes de la organización política en el *Tawantinsuyu*: el rol activo e influyente de las mujeres (en contraposición con la sociedad colonial), la perduración de la agencia de los muertos en la vida social (en particular, los gobernantes), y el esquema dual del mundo andino (expresado en la división por mitades Hanan y Hurin). Siguiendo este último punto, se discute asimismo la posibilidad de un sistema de cogobierno bipartito y cuatripartito para el *Tawantinsuyu*, una idea previamente propuesta por R. Tom Zuidema (1964), Pierre Duviols (1979) y María Rostworowski (1999), y reexamina la lista de soberanos a la luz de esta reformulación. Finalmente, el capítulo concluye con un desglose de otras posiciones de poder relevantes en la estructura política del imperio (*ayllus* no reales, incas de privilegio, señores locales), y señala su papel en las tensiones que coadyuvieron en la caída del *Tawantinsuyu*.

En el séptimo capítulo, “Crisis, Pandemic and Collapse”, se exponen en detalle los diversos procesos y acontecimientos que, de manera articulada, contribuyeron a la caída final del Imperio inca, en 1533. Al igual que en el segundo capítulo, el autor emplea un estilo narrativo para ir desglosando a modo de relato la cadena de sucesos en torno a los últimos gobernantes incas que resultan claves para comprender las postrimerías del *Tawantinsuyu*, comenzando por la muerte de Huayna Cápac, siguiendo con la lucha sucesoria entre Huáscar y Atahualpa, y finalmente, la llegada de los españoles y la imposición de su dominio sobre los incas. Sin dejar de explicitar las dificultades reconstructivas propias de trabajar con fuentes documentales referidas a momentos an-

teriores a la conquista, logra una excelente síntesis narrativa a partir de la información etnohistórica de los primeros cronistas del Perú. Se destaca, en especial, el pormenorizado análisis de la guerra civil inca, conflicto respecto del cual no solo se detallan sus devenires bélicos y políticos, sino que además se conecta este capítulo de manera directa con el anterior, al ejemplificar en profundidad aspectos fundamentales de las dinámicas de poder entre los incas, tales como los enfrentamientos entre *panacas*, el sistema de herencia dividida o las prácticas de reescritura de la historia. Aquí, Lane aborda también el militarismo inca en sus diferentes características, desde la composición social, numérica y armamentística de los ejércitos, pasando por la relación entre actividad militar y prácticas rituales, hasta la naturaleza de los combates entre facciones incas, ante otros pueblos andinos y ante los españoles. Este último aspecto del contraste militar entre incas y europeos resulta de particular importancia, dado que se lo señala como uno de los factores que contribuyeron de manera decisiva a la derrota definitiva del *Tawantinsuyu*. Otros elementos claves que se destacan en esta confluencia de causalidades son las enfermedades de origen europeo, con su efecto arrasador para las poblaciones amerindias en unas pocas décadas, y los pueblos sometidos a los incas que se volvieron pronto aliados de los españoles. Una última sección está dedicada a relatar los episodios finales de la victoria española en 1532-1533 y los eventos inmediatamente posteriores, como los nombramientos de Incas títeres y las sucesivas rebeliones infructuosas. El capítulo cierra haciendo nuevamente énfasis en que la llegada de los españoles supuso tan solo el detonante de una serie de procesos que ya estaban en acción desde momentos

previos, para dar el “toque de difuntos” al debilitado Imperio inca: “Lo que emergió de este período de guerra interna sería un mundo muy diferente” (p. 146).

El octavo y último capítulo, “The Past in the Present”, versa en torno a tres tópicos interrelacionados: las múltiples consecuencias de la conquista, el devenir de lo inca en las décadas y siglos posteriores al fin del *Tawantinsuyu*, y nuevamente, la cuestión de la perduración de elementos incas y andinos en nuestro mundo actual. Respecto del primer punto, si bien Lane señala que no debemos subestimar la ruptura y la dislocación severas que ocurrieron como consecuencia de la imposición del dominio colonial, y describe dinámicas cruentas para los pueblos indígenas, como las reducciones, la mita minera o la extirpación de idolatrías; al mismo tiempo, destaca la diversidad de maneras en que los modos de vida tradicionales se adaptaron al nuevo escenario americano (en particular, en las tierras altas), por ejemplo, el ritmo de la vida comunal en poblaciones dispersas, la organización social en torno al *ayllu* y el sincretismo religioso entre lo cristiano y lo andino. A continuación, retomando la línea narrativa del capítulo anterior, prosigue el desglose a modo de relato de la cadena de sucesos posteriores a 1533: el movimiento milenarista del Taqui Ongoy, la resistencia de los incas de Vilcabamba y los ecos finales de la nobleza inca en el Cuzco colonial. Nuevamente, hay un marcado foco en el análisis detallado del devenir tanto político como bélico; en este caso, las estrategias desplegadas por Manco Inca y sus sucesores neoincas ante el cada vez mayor poder español. Continúa luego con las distintas manifestaciones que entre los siglos XVII y XIX propugnaron de distintas maneras una evocación o

retorno a lo inca: el mito del Inkarrí, Pedro Bohórquez como el “falso Inca”, las rebeliones indígenas del siglo XVIII y el plan del Inca de los independentistas argentinos. Finalmente, ya para momentos posteriores al siglo XIX, se detallan sucesivas relecturas y apropiaciones de lo inca y lo indígena en general en los Andes, desde las miradas nostálgicas hacia la esencia del modo de vida andino, como en las fotografías de Martín Chambi, pasando por las denuncias aún vigentes sobre la condición oprimida, marginada y vilipendiada de la población amerindia en sus países, como en los escritos de José Carlos Mariátegui, hasta los movimientos políticos inspirados en evocaciones indígenas o nacidos a raíz de sus reclamos, como las presidencias de Evo Morales, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Rafael Correa, o las luchas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Ejército Guerrillero Túpac Katari. El autor cierra el capítulo y el libro destacando la existencia, en la actualidad, entre las poblaciones nativas en los Andes, de un orgullo y una reivindicación crecientes hacia el pasado indígena, en constante reevaluación y asimilación para sus luchas por sus derechos, que, por ende, no deben ser vistos como una mera postura turística, sino como el renacimiento de una identidad enterrada durante demasiado tiempo, a la vez auténtica en sus raíces y moderna en sus transformaciones: “De esta manera, y de muchas otras maneras sutiles, los incas siguen vivos y con nosotros en la actualidad” (p. 178).

Con esta obra, Kevin Lane demuestra ser la elección acertada como autor a cargo de escribir sobre los incas en una colección referida a grandes civilizaciones. Su libro se inscribe en la tradición de grandes volúmenes que abordan de manera integral

la historia, cultura y vida social del Imperio inca, en la misma categoría que otras obras, como *Historia del Tahuantinsuyu* (1999), de María Rostworowski; *Tawantinsuyu. The Inca State and its Political Organization* (1992), de Martti Pärssinen; y *The Incas* (2014), de Terence D'Altroy. El abordaje holístico y detallado que realiza de múltiples aspectos de la realidad inca, desde su intrincada organización política hasta sus elaboradas tecnologías y estrategias de subsistencia, pasando por la complejidad de su sistema cosmológico y sus impresionantes obras de arquitectura, así como el fuerte énfasis, tanto en las particularidades culturales y geográficas del mundo andino como en el prolongado legado de lo inca hasta la actualidad, hacen de este un libro ideal para quienes deseen adentrarse de manera a la vez introductoria y profunda en el conocimiento de una de las sociedades más fascinantes de Sudamérica y de la historia humana. Escrita articulando muy firmemente información etnohistórica, arqueológica y antropológica, la obra está planeada desde una perspectiva que, sin dejar, ante todo, de reconocer la riqueza de particularidades de “uno de los imperios más poderosos, resplandecientes y únicos que el mundo haya jamás visto”, las aborda en la misma categoría de formación social imperial que otras entidades similares a lo largo de la historia (como el Imperio romano o el Imperio británico), y las clasifica tecnológicamente de acuerdo con el sistema de las tres edades empleado tradicionalmente para el Viejo Mundo. A su vez, no cae ni en una idealización inocente ni en una demonización despreciativa respecto de la vida en el *Tawantinsuyu*, sino que retrata a los incas en toda su real y compleja existencia, y esto se ve particularmente ejemplificado en la figura de Paul-

lu Inca, cuya agencia en su relación con el nuevo poder colonial el autor rescata por sobre su representación como un traidor. Son de destacar, asimismo, los pasajes en que se relata el devenir histórico de los incas mediante un estilo expositivo con notorias dotes narrativas, que hace muy amena la lectura y el seguimiento de esta trama temporal desde los orígenes míticos hasta los últimos días posimperiales. Resultan también particularmente significativos los epígrafes al comienzo de cada capítulo, de autores tan variados como emblemáticos en los estudios andinos, como Bernabé Cobo, Philip Ainsworth Means y William Hickling Prescott, pues cada uno condensa de manera muy bellamente expresiva la temática central que se trata en esa sección. Lo mismo ocurre con las espléndidas imágenes, cuidadosamente elegidas para acompañar e ilustrar el texto en una variedad de formas, entre las que se incluyen mapas y croquis, fotografías de lugares y objetos, pinturas de la escuela cuzqueña y dibujos de Felipe Guamán Poma de Ayala. Además, el ensayo bibliográfico constituye una sección muy útil para ofrecer recomendaciones de otros textos a quienes deseen continuar profundizando las lecturas respecto de los incas, desde un amplio abanico de tópicos, abordajes y autores. En definitiva, se trata de un libro magnífico, fruto de una investigación multidisciplinaria exhaustiva y una escritura atrapante, que configura una minuciosa y excelentemente actualizada vía de entrada al siempre apasionante mundo de los incas.

BIBLIOGRAFÍA

- D'Altroy, T. 2014. *The Incas*. Wiley, Oxford.
 Duviols, P. 1979. La dinastía de los Incas: ¿Monarquía o Diarquía? Argumentos heurísticos a favor de

- una tesis estructuralista. *Journal de la Société des Américanistes* 116: 67-83.
- Lane, K. 2022. *The Inca*. Reaktion Books, Londres.
- Means, P. A. 1931. *Ancient Civilizations of the Andes*. Charles Scribner's Sons, Nueva York.
- Murra, J. 1975. *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Pärssinen, M. 1992. *Tawantinsuyu. The Inca State and its Political Organization*. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.
- Rostworowski, M. 1999. *Historia del Tahuantinsuyo*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Rowe, J. 1945. Absolute chronology in the Andean area. *American Antiquity* 10 (3): 265-84
- Zuidema, T. 1964. *The Ceque System of Cuzco: the Social Organization of the Capital of the Inca*. E. J. Brill, Leiden.